

тие местной анестезии в челюстно-лицевой области: научно-биографическое издание. Самара: ООО «Офорт»; ГОУ ВПО «СамГМУ», 2005. 64 с.

17. Thoma K.H. Oral anesthesia. Boston, 1920. (Цит. по: М.Д. Дубов, 1935).

18. Дубов, М.Д. К вопросу о сведении челюстей // Стоматология. 1945. № 2. С. 33–37.

19. Дубов, М.Д. Инъекция по Берше как метод обезболивания у нижнечелюстного отверстия // Стоматология. 1947. № 3. С. 45–46.

20. Вайсблат, С.Н. Внеротовая мандибулярная анестезия и её значение в стоматологической практике // Стоматология. 1953. № 6. С. 29–31.

21. Дубов, М.Д. Письмо в редакцию по поводу статьи проф. С.Н. Вайсבלата «Внеротовая мандибулярная анестезия и её значение в стоматологической практике» // Стоматология. 1954. № 5. С. 58.

22. Дубов, М.Д. Местное обезболивание в стоматологической практике. Л.: Медицина, 1969. 136 с.

23. Stolyarenko P., Bayrikov I., Gafarov H., Kapishnikov A., Zelter P. Clinical and radiological proof of method of long-term regional blockade of second and third branches of trigeminal nerve. Danish Scientific Journal. 2019; 1(31): 31–36. ISSN 3375-2389. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41838957>

24. Stolyarenko P., Bayrikov I., Klement A. Jean Bershet's contribution to the development of regional anesthesia in dentistry. Journal of science. Lyon. 2019; 2: 31–41.

CLINICAL TESTING OF CHAIRSIDE ZIRCONIA CROWNS "ZICERAM T"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7035716>

Sakhbieva D.,

Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1885-4269>;

Deev M.,

Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia

Lebedenko I.

Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia
Central Research Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery, Moscow, Russia

КЛИНИЧЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ CHAIRSIDE КОРОНОК ИЗ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ «ZICERAM T»

Сахабиева Д.А.

Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1885-4269>;

Деев М.С.

Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия

Лебеденко И.Ю.

Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия
Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, г. Москва, Россия

Abstract

The article reveals the problems of clinical use of ceramic crowns based on zirconium dioxide produced in Russia "Ziceram T". The aim of this work was to study the clinical results of prosthetic treatment of patients with defects in hard dental tissues with zirconium dioxide crowns "Ziceram T" using high-speed sintering and to clarify the indications for their use. Dental treatment and dynamic observation of 2 groups of patients was carried out. According to the results of the study, it was shown that high-speed sintering of this material makes it possible to treat dental patients with crowns.

Аннотация

В статье раскрываются проблемы клинического применения коронок из керамики на основе диоксида циркония российского производства «Ziceram T». Целью данной работы явилось изучение клинических результатов ортопедического лечения пациентов с дефектами твердых тканей зубов коронками из диоксида циркония «Ziceram T» с применением скоростного обжига и уточнение показаний к их применению. Было проведено стоматологическое лечение и динамическое наблюдение 2 групп пациентов. По результатам исследования было показано, что скоростной обжиг данного материала позволяет лечить стоматологических пациентов с помощью коронок.

Keywords: high-speed sintering, chairside crowns, zirconia crowns

Ключевые слова: скоростной обжиг, методика chairside, коронки из диоксида циркония

Актуальность темы

Прогресс стоматологии во многом определяется развитием стоматологического материаловедения. Новые материалы открывают новые возможности в реставрации зубов и зубных рядов (Олесова В.Н. с соавт., 2019; Сахабиева Д.А., Деев М.С., Русанов Ф.С., 2021 и др.). В последние годы большое распространение в ортопедической стоматологии для лечения пациентов с дефектами твердых тканей зубов получила технология “chairside”, которая позволяет изготавливать коронки без участия зуботехнической лаборатории непосредственно в клинике в течение короткого времени на глазах у пациента (Лебеденко И.Ю. с соавт., 2014). Это ускоряет процесс лечения и повышает его качество, снижает риск конфликтных ситуаций между врачом и пациентом, повышает удовлетворенность пациента лечением, в котором он принимал непосредственное участие, повышает доверие пациента к лечению, которое проводится «на глазах» у пациента без наличия «скрытых» не видимых процедур «сомнительного качества» (Горяинова К.Э., 2016). Для реализации такой технологии используются различные материалы, подробно описанные в диссертации К.Э. Горяиновой (2017): полевошпатная керамика, лейцитная стеклокерамика, гибридная керамика. Керамика на основе диоксида циркония для этих целей ранее не применялась, так как процесс ее окончательного обжига («синтеризации») проходил в течение 8-10 часов при температуре около 1500 °С, что требовало обязательного лабораторного этапа изготовления (Дьяконенко Е.Е., Лебеденко И.Ю., 2018). В лаборатории материаловедения ЦНИИСиЧЛХ изучен скоростной обжиг образцов керамики на основе диоксида циркония из отечественных зубопротезных заготовок «Ziceram T» по предустановленным программам в 6 доступных в нашей стране импортных специализированных печах и установлено, что в каждой печи по каждой предустановленной программе можно получать зубные коронки с большим запасом прочности (более 500 МПа) относительно стандартного норматива ISO 6872-2018 (не менее 300 МПа). Разработан оптимальный режим скоростного обжига образцов отечественной керамики на основе диоксида циркония «Ziceram T»: в течение 22 минут с выдержкой 5 мин при температуре 1480 °С с вакуумом при скорости нагрева 200 град/мин и скорости охлаждения менее 70 град/мин. Это позволило достичь стабильно высокой прочности при изгибе (657±38 МПа). Этот режим рекомендован для клинической апробации технологии скоростного спекания (1).

Целью настоящей работы было изучение клинических результатов ортопедического лечения пациентов с дефектами твердых тканей зубов коронками из диоксида циркония «Ziceram T» с применением скоростного обжига и уточнение показаний к их применению.

Материал и методы.

Проведено стоматологическое лечение и динамическое наблюдение 2 групп пациентов. Основ-

ную группу составили 12 человек, имеющих показания к изготовлению керамических коронок на боковые зубы. Критериями включения в группу были следующие характеристики: пациенты обоего пола старше 20 лет с полными зубными рядами или частичным отсутствием зубов, имеющие показания к изготовлению одиночных керамических коронок на боковой зуб или имплантат на верхней или нижней челюсти, при наличии антагонистов в виде естественных зубов или несъемных зубных протезов.

Критериями НЕ включения пациентов в исследование были: полная адентия; мышечно-суставная дисфункция, включая бруксизм; пародонтит средней и тяжелой степени; онкологические заболевания; хронические заболевания слизистой оболочки рта; ксеростомия; обострение психосоматических заболеваний; отягощенный аллергологический анамнез; отсутствие зубов-антагонистов протезируемых зубов или наличие пластмассовых искусственных зубов или коронок; возраст до 20 лет. Контрольную группу составили 12 человек, имеющие показания к протезированию боковых зубов керамическими коронками. Эта группа была сопоставима по полу, возрасту и стоматологическому статусу с пациентами основной группы. Все клинические этапы в основной и контрольной группах были одинаковыми и соответствовали общепринятым методикам. Пациентам основной группы были изготовлены коронки по экспресс методике, а контрольной группе - по традиционному длительному режиму. Все пациенты дали информированное согласие на участие в исследовании. Дизайн исследования одобрен Комитетом по Этике Медицинского Института ФАОУ ВО РУДН (Протокол №16 от 19 марта 2020 г.). Наблюдения за коронками из материала «Ziceram T» изготовленными по стандартному режиму проводили совместно с аспирантом РУДН Ллака Эрнестом (2).

Клинические и аппаратные методы контроля качества проведенного ортопедического лечения проводили в день фиксации коронок, а также через 30, 60, 180 дней, 1 год, 1.5 и 2 года. Методика клинических исследований включала классические методы: сбор и анализ жалоб, внешний осмотр, осмотр полости рта, перкуссию, пальпацию и зондирование, оценивали качество коронок по методике FDI (3). Окрашивание керамических коронок, симметричных зубов и зубов антагонистов раствором Люголя или метиленовым синим проводили для оценки гигиены, выявления возможных трещин, патологии протезного поля. Дополнительно проводили осмотр полости рта с помощью аппарата светодиодного АФС [РУ ФСР2011/10669] для выявления возможных трещин коронок и патологии протезного поля.

Результаты исследований. Под нашим динамическим наблюдением сроком от 1 мес до 2х лет находились 44 коронки из керамики «Ziceram T», 30 из них были изготовлены по традиционному многочасовому режиму, 14 – по скоростному. Большинство коронок в основной и контрольной группах были изготовлены на депульпированные зубы

(соответственно 20 и 10), на витальные зубы было изготовлено по 2 коронки из каждой группы, 8 коронок в контрольной группе были изготовлены на дентальные имплантаты. 20 -- коронок были изготовлены на премоляры, 24-- на моляры, 22 на верхней челюсти, 12 – на нижней. Все пациенты на всех сроках наблюдения как в контрольной, так и в основной группе были довольны качеством ортопедического лечения и, конкретно, качеством коронок. За весь период наблюдения мы не выявили ни одного случая поломок или сколов, возникновения трещин в керамических коронках, изготовленных как по скоростному, так и по традиционному режиму обжига. Слизистая оболочка в контактной области керамических коронок не имела отклонений от симметричной зоны. Анализ гигиеничности коронок в основной и контрольной группах в сравнении с симметричными зубами и зубами-антагонистами свидетельствует о низкой адгезии микроорганизмов полированной и глазурованной поверхностью коронок из керамики «Ziceram T». Применением диодного аппарата АФС подтвердилось отсутствие дефектов в коронках.

Выводы

1. Клинические наблюдения в течение 24 месяцев за пациентами с керамическими коронками из полупрозрачного диоксида циркония «Ziceram T», скоростной обжиг которых был проведен по разработанной оптимальной методике, свидетельствуют о достаточной прочности этих протезов, их высокой гигиеничности и биосовместимости.

2. Отечественные заготовки керамики на основе диоксида циркония «Ziceram T» целесообразно применять для «chairside» протезирования

зубными коронками в боковых отделах зубных рядов в связи с большим запасом прочности и их высокой прозрачностью.

3. При ортопедическом лечении пациентов монолитными керамическими коронками из отечественных заготовок на основе диоксида циркония «Ziceram T» рекомендуем использовать традиционные врачебные методики.

4. Для выбора цвета будущей искусственной коронки с применением «chairside» протезирования рекомендуем специально изготовить и применять шкалу расцветок с керамическими эталонами из материала на основе диоксида циркония «Ziceram T», обожженными по скоростному режиму в имеющейся специализированной для этого печи.

Список литературы:

1. Сахабиева Д. А., Деев М. С., Дьяконенко Е. Е., Поюровская И. Я., Русанов Ф. С., Лебеденко И. Ю. Влияние скоростного обжига керамического материала на основе диоксида циркония «Ziceram T» отечественного производства на показатели прочности и цвета. Проблемы стоматологии. 2021; 4: 140-144. <https://doi.org/10.18481/2077-7566-21-17-4-140-144>
2. Ллака Э., Воронов И. А., Сахабиева Д. А., Лебеденко И. Ю. Клиническая апробация применения монолитных мостовидных зубных протезов из полупрозрачного диоксида циркония «Ziceram T». Проблемы стоматологии. 2021; 4: 150-154. <https://doi.org/10.18481/2077-7566-21-17-4-s>
3. Hickel R, Roulet JF, Bayne S, Heintze SD, Mjor IA, Peters M, Rousson V, Randall R, Schmalz G, Tyas M, Vanherle G. Recommendations for conducting controlled clinical studies of dental restorative materials. Intl Dental JI. 2007; 57: 300-302. <https://doi.org/10.1111/j.1875-595x.2007.tb00136.x>